

**TEKNOLOGIA AIR: PEMANFAATAN NATRIUM
HIDROKSIDA SEBAGAI CARBON CAPTURE DENGAN
INTEGRASI SISTEM IOT**

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Oleh :

Naufal Raihan Saputra	202411106	2024
Aji Bilal Pamungkas	202411021	2024
Winna Putri Utami	202411027	2024

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA BARAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH
CHEMISTRY IN ACTION 2025

1. Judul Karya Tulis : TEKNOLOGIA AIR: PEMANFAATAN
: NATRIUM HIDROKSIDA SEBAGAI
: CARBON CAPTURE DENGAN
: INTEGRASI SISTEM IOT
2. Instansi : Institut Teknologi PLN
3. Tema : Greener Synthesis, Safer Planet
4. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Naufal Raihan Saputra
 - b) NIM : 202411106
 - c) Jurusan : Teknik Elektro
 - d) Universitas : Institut Teknologi PLN
 - e) Nomor Telepon/HP : 081282030818
 - f) Email : naufal2411106@itpln.ac.id
 - g) Alamat Rumah : Jakarta Barat, DKI Jakarta
5. Dosen Pembimbing
 - a) Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Samsurizal,S.T.,M.T., IPM
 - b) NIDN : 0320088202
 - c) No. HP : +62 852-1022-5592
 - d) Alamat Rumah : Jakarta Barat, DKI Jakarta

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Ir. Samsurizal, S.T.,M.T.,IPM
NIDN. 0320088202

Hormat Kami,
Ketua Tim

Naufal Raihan Saputra
NIM. 202411106

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Ir. Ishvandono Yunaini A, M.M.
NIDK. 8900670023

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
CHEMISTRY IN ACTION 2025

Judul KTI : TEKNOLOGIA AIR: PEMANFAATAN
NATRIUM HIDROKSIDA SEBAGAI
CARBON CAPTURE DENGAN INTEGRASI
SISTEM IOT

Nama Ketua : Naufal Raihan Saputra

Nama Anggota : 1. Aji Bilal Pamungkas
2. Winna Putri Utami

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul di atas benar-benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan maupun dipublikasikan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ir. Samsurizal, S.T., M.T., IPM

NIDN. 0320088202

Hormat Kami,

Ketua Tim

Naufal Raihan Saputra

NIM. 202411106

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “TEKNOLOGIA AIR: PEMANFAATAN NATRIUM HIDROKSIDA SEBAGAI CARBON CAPTURE DENGAN INTEGRASI SISTEM IOT” dengan baik dan tepat waktu. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kompetisi CHEMISTRY IN ACTION 2025

Karya tulis ini lahir dari keprihatinan terhadap isu perubahan iklim global yang disebabkan oleh meningkatnya emisi karbon dioksida. Melalui karya ini, kami menawarkan gagasan sebuah sistem penangkapan karbon yang efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan teknologi modern. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Paper ini tentu tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Samsurizal, S.T.,M.T., IPM

selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi hingga paper ini selesai disusun.

Kami menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Jakarta, 15 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 <i>Carbon Capture</i>	3
2.2 Reaktor Jenis <i>Sieve Tray</i>	3
2.3 Natrium Hidroksida.....	3
2.4 Panel Surya	4
2.5 Internet Of Things dan Mikrokontroler	4
BAB III METODE PENULISAN.....	6
3.1 Jenis Metode Penelitian.....	6
3.2 Sumber Data dan Informasi	6
3.3 Teknik Pengumpulan Informasi	6
3.4 Teknik Analisa dan Pengolahan Data	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Desain Sistem dan Reaktor	8
4.2 IoT dan Rangkaian Sistem	9
4.3 Hasil Perhitungan dan Analisis	10
BAB V PENUTUP.....	12

5.1	Kesimpulan	12
5.2	Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA		13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Sieve Tray	3
Gambar 2. 2.	Skema Rangkaian.....	5
Gambar 2. 3.	Susunan Sieve Tray	8
Gambar 2. 4.	Reaktor Tampak Luar.....	8
Gambar 4. 1.	Diagram alir sistem	8
Gambar 4. 2.	Skema rangkaian Mikrokontroler.....	9
Gambar 4. 3.	Interface dashboard	9
Gambar 4. 4.	Grafik faktor penyerapan	11

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.	Absroption Value NaOH 0.1N.....	10
-------------	---------------------------------	----

ABSTRAK

Emisi karbon dioksida (CO_2) dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor industri dan pembangkit listrik menjadi masalah serius yang berefek pada perubahan iklim global. Efek rumah kaca yang dihasilkan menyebabkan kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas udara yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan TEKNOLOGIA-AIR, sebuah sistem penangkapan gas karbon berbasis teknologi yang memanfaatkan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai media absorpsi utama. NaOH dipilih karena reaksi cepat dan efisiensi penyerapan CO_2 tinggi, mencapai 92–99%. Proses ini menghasilkan Natrium Karbonat (Na_2CO_3) yang stabil dan berpotensi dimanfaatkan ulang dalam berbagai industri. Sistem menggunakan reaktor kolom bertipe sieve tray untuk memaksimalkan kontak antara gas dan larutan. Sistem ini juga didukung oleh integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti panel surya, untuk memasok energi yang ramah lingkungan agar proses dapat berjalan berkelanjutan. Selain itu, integrasi teknologi Internet of Things (IoT) dengan aplikasi mobile dan dashboard website memungkinkan pemantauan emisi dan kondisi proses secara real-time. Dengan dukungan sensor digital dan kontrol otomatis, sistem ini menawarkan solusi efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara serta membantu mitigasi perubahan iklim. Inovasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan teknologi carbon capture yang mendukung keberlanjutan lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: *Carbon Capture*, Emisi, Energi Terbarukan, *Internet of Things*, Natrium Hidroksida,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim global menjadi tantangan serius yang salah satunya dipicu oleh meningkatnya emisi karbon dioksida (CO_2) dari pembakaran bahan bakar fosil di industri dan pembangkit listrik. Gas ini memperburuk efek rumah kaca, menyebabkan kenaikan suhu bumi, serta penurunan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk menekan emisi CO_2 . Namun, metode umum masih menghadapi kendala, seperti biaya tinggi, konsumsi energi besar, dan keterbatasan efisiensi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Salah satu solusinya adalah penggunaan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai media absorpsi. NaOH memiliki efisiensi penyerapan tinggi (92–99%) (Nugroho et al., 2023) dan menghasilkan produk turunan berupa Natrium Karbonat (Na_2CO_3) yang stabil serta bernilai guna dalam industri. Sistem ini dirancang menggunakan reaktor kolom sieve tray untuk memaksimalkan kontak gas–larutan, serta didukung energi terbarukan seperti panel surya agar proses lebih berkelanjutan.

Selain itu, penggunaan Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan emisi dan kondisi reaktor secara real-time melalui website. Dengan sistem kontrol otomatis dan sensor digital, teknologi ini menawarkan solusi yang efisien dan berpotensi mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka pokok permasalahan dari paper ini adalah :

2. Bagaimana model reaktor yang digunakan untuk proses penyerapan CO_2 dengan larutan NaOH ?
3. Mengapa dipilih larutan NaOH sebagai absorben gas karbon ?
4. Berapakah nilai efisiensi penyerapan CO_2 pada sistem ini ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penulisan ini yang ingin dicapai adalah :

1. Merancang dan memodelkan reaktor yang digunakan untuk proses penyerapan CO₂ dengan larutan Natrium Hidroksida (NaOH).
2. Menjelaskan alasan pemilihan NaOH sebagai absorben utama dalam proses penangkapan gas karbon.
3. Menghitung nilai efisiensi penyerapan CO₂ pada sistem sebagai acuan dalam pengembangan teknologi penangkapan karbon yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Carbon Capture*

Salah satu metode yang umum digunakan dalam teknologi *carbon capture* adalah proses absorpsi, yaitu teknik pemisahan gas dengan memanfaatkan cairan penyerap. Absorpsi adalah proses pemisahan dengan cara menyerap salah satu zat dalam campuran gas dengan cara mengontakkan dengan suatu cairan dimana suatu komponen terserap sedangkan komponen lain tak terserap (Robiah et al., 2021)

2.2 Reaktor Jenis *Sieve Tray*

Penggunaan *Sieve tray* dalam reaktor ini bertujuan untuk meningkatkan rasio dari luas area sentuh pada gas yang melewati larutan. Berdasarkan penelitian pada (Robiah et al., 2021) menunjukkan bahwa Pada operasi normal, gas mengalir melalui lobang-lobang sehingga menyebabkan turbulensi cairan membentuk *froth* sepanjang *tray*, hingga perpindahan massa gas cairan lebih efisien.

Gambar 2. 1. Sieve Tray

Dalam penggunaan *Sieve Tray* tersebut pada reaktor, disusunlah beberapa sieve tray hingga membentuk '*sieve tray column*'.

2.3 Natrium Hidroksida

Natrium Hidroksida lebih unggul dibandingkan adsorben organik seperti Monoetanolamina (MEA) dan turunan amina lainnya dalam menangkap CO₂, karena NaOH memiliki kinetika reaksi yang lebih cepat dengan CO₂ dibandingkan Monoetanolamina (Nugroho et al., 2023) . Selain itu, larutan basa memiliki efisiensi penyerapan yang lebih tinggi (92–99%) dibandingkan larutan amina (61–90%) atau larutan amonia (78–98%) (Ye et al., 2015).

2.4 Panel Surya

sel surya memiliki kelebihan lainnya, yaitu tidak menghasilkan pencemaran lingkungan (tidak menimbulkan emisi), dan tidak menimbulkan kebisingan, walaupun secara efisiensi masih perlu pertimbangan lebih jauh (Thalib et al., 2017). Penggunaan panel surya pada reaktor ini adalah sebagai sumber daya listrik untuk IoT dan juga aerator pada reaktornya.

2.5 Internet Of Things dan Mikrokontroler

Internet of Things (IoT) secara umum merujuk pada sistem dimana berbagai perangkat saling berinteraksi melalui Internet (Udara, 2023). Internet of Things (IoT) menghubungkan perangkat fisik dengan internet sehingga mampu mengirim, menerima, dan mengolah data secara real-time. Dalam penerapannya, IoT menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau parameter penting seperti konsentrasi CO₂, suhu.

Sensor yang digunakan pada TEKNOLOGIA-AIR diantaranya adalah sensor gas seperti sensor gas MQ-7 mengukur karbon monoksida (CO), dan sensor MQ-135 mengukur karbon dioksida (CO₂). Sensor gas MQ digunakan karena memiliki beberapa keunggulan potensial. Sensor ini dikenal karena biayanya yang rendah (Easterline et al., 2024). Selain itu sensor DHT-11 juga digunakan untuk sensor kelembapan dan suhu, berdasarkan penelitian dari (Easterline et al., 2024), menunjukkan bahwa nilai error sensor DHT11 hanyalah 1,04 -1,05 %, yang mana ini menunjukkan bahwa sensor tersebut terbilang akurat.

Gambar 2. 2. MQ-135

Gambar 2. 3. MQ-7

Gambar 2. 4. DHT-11

kemudian menampilkan data tersebut pada dashboard berbasis web. Penerapan IoT pada TEKNOLOGIA memberikan pemantauan, serta memungkinkan kontrol otomatis agar proses penyerapan CO₂ berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Gambar 2. 5. Skema Rangkaian

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah studi literatur dari jurnal dan artikel terkait teknologi carbon capture, serta perancangan simulasi reaktor sieve tray dengan perhitungan teoritis reaksi kimia penyerapan CO₂ oleh larutan NaOH. Selain itu, rancangan sistem IoT dibuat dengan pendekatan analisis kebutuhan sensor dan skema rangkaian.

3.2 Sumber Data dan Informasi

Sumber data dan informasi dalam paper ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik carbon capture, reaktor sieve tray, serta integrasi energi terbarukan dan sistem Internet of Things (IoT). Data utama mengenai proses absorpsi CO₂ oleh larutan NaOH diperoleh dari penelitian (Nugroho et al., 2023) yang membahas efisiensi penyerapan dan mekanisme reaksi. Kajian terkait desain dan kinerja reaktor sieve tray dirujuk dari penelitian (Robiah et al., 2021), sedangkan informasi mengenai pemanfaatan energi panel surya diambil dari hasil simulasi (Thalib et al., 2017). Selain itu, perbandingan efektivitas NaOH dengan absorben lain seperti Monoetanolamina (MEA) dan amonia diperoleh dari hasil penelitian (Ye et al., 2015).

3.3 Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik pengumpulan informasi dalam penulisan karya tulis ini dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, studi literatur dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, dan artikel penelitian teknologi carbon capture, desain reaktor sieve tray, serta penerapan energi terbarukan dan Internet of Things (IoT). Kedua, pengumpulan informasi dilakukan melalui simulasi dan perhitungan mandiri dengan bantuan perangkat lunak Google Colab untuk memodelkan reaksi absorpsi dan menghitung parameter teknis yang relevan. Selain itu, rancangan prototipe perangkat lunak (dashboard IoT) juga dikembangkan sebagai bagian dari pengumpulan data simulasi untuk mendukung visualisasi hasil monitoring sistem.

3.4 Teknik Analisa dan Pengolahan Data

Analisa dan pengolahan data dilakukan dengan mengintegrasikan hasil studi literatur dengan perhitungan simulasi mandiri. Data mengenai efisiensi penyerapan CO₂ dianalisis dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari literatur ((Nugroho et al., 2023; Robiah et al., 2021; Ye et al., 2015) dengan hasil perhitungan teoritis menggunakan Google Colab. Proses ini menghasilkan estimasi kinerja reaktor sieve tray dengan larutan NaOH sebagai absorben. Selain itu, analisis kuantitatif dilakukan melalui pengembangan persamaan matematis yang disusun berdasarkan beberapa model dari literatur untuk memperoleh pendekatan yang lebih sesuai dengan rancangan sistem. Persamaan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab IV sebagai dasar perhitungan.

Rancangan prototipe perangkat lunak berbasis IoT juga dianalisis melalui pengujian alur monitoring dan visualisasi parameter yang relevan, seperti konsentrasi CO₂ dan kondisi operasional sistem. Hasil simulasi dan rancangan sistem kemudian diolah menjadi skema reaktor, persamaan perhitungan, serta diagram alur IoT.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Desain Sistem dan Reaktor

Sistem ini terdiri dari reaktor sieve tray, sensor IoT, dan panel surya sebagai sumber energi. Gas CO₂ dialirkan ke dalam reaktor, hasilnya dipantau sensor, lalu ditampilkan ke dashboard berbasis web.

Gambar 4. 1. Diagram alir sistem

Reaktor berbentuk kolom sieve tray, di mana gas masuk dari bawah dan larutan NaOH dari atas. Kontak keduanya terjadi di tray berlubang sehingga memperbesar luas permukaan reaksi dan meningkatkan efisiensi penyerapan.

Gambar 2. 6. Susunan Sieve Tray

Gambar 2. 7. Reaktor Tampak Luar

Berdasarkan hasil dari (Chan et al., 2025)

Reaksi utama yang terjadi dalam reaktor adalah:

Dengan kemungkinan hasil samping :

Sehingga, Hasil akhirnya adalah :

4.2 IoT dan Rangkaian Sistem

Sistem IoT terdiri dari sensor CO₂ (MQ-135 dan MQ-7), LCD i2c, Sensor Suhu dan kelembapan (DHT-11), baterai 3.7 volt, dan ESP 32 yang terhubung dengan Wi-Fi (Nizam et al., 2022) dan ke dashboard berbasis web. Sensor membaca data gas karbon, lalu dikirimkan ke server melalui ESP32 sebagai Mikrokontroler. Data ditampilkan secara real-time sehingga pengguna dapat memantau kondisi proses secara online atau langsung.

Gambar 4. 2. Skema rangkaian Mikrokontroler

Dashboard dirancang untuk menampilkan parameter penting, seperti konsentrasi CO₂, status reaktor, dan kondisi operasional sistem. Tampilan antarmuka dibuat sederhana agar memudahkan pengguna dalam membaca data secara cepat.

Gambar 4. 3. Interface dashboard

4.3 Hasil Perhitungan dan Analisis

Proses absorpsi gas CO₂ oleh larutan NaOH dapat dianalisis menggunakan faktor absorpsi. Faktor ini menggambarkan perbandingan antara laju konsumsi larutan penyerap dengan laju masuk gas CO₂. Secara umum, faktor absorpsi dapat dituliskan sebagai:

$$A = \frac{L}{K \cdot V} \quad (1)$$

dengan L merupakan laju konsumsi NaOH (mol/s), K adalah konstanta kesetimbangan, dan V adalah laju mol gas CO₂ masuk (mol/s).

Untuk sistem TEKNOLOGIA-AIR dengan larutan NaOH statis, nilai L diperoleh dari perubahan konsentrasi larutan terhadap waktu, sedangkan nilai V ditentukan berdasarkan fraksi mol CO₂ dalam gas campuran udara. Dengan demikian, persamaan dapat diturunkan menjadi:

$$A(t) = \frac{-V_{liq} \cdot \frac{dC(t)}{dt}}{K \cdot V_{CO_2}} \quad (2)$$

Tabel 4. 1. Absorption Value NaOH 0.1N

Nilai <i>Absorption value</i> (A) dengan NaOH 0.1N				
Laju aliran CO ₂ (L/menit)	laju molar larutan NaOH (mol/detik)	Laju Molar gas CO ₂ (mol/detik)	Faktor Absropsi	Konstanta Keseimbangan
1	4.200×10^{-3}	6.813×10^{-3}	1.1659	5.2877
3	5.667×10^{-3}	2.044×10^{-3}	0.5182	5.3507
5	5.667×10^{-3}	3.406×10^{-3}	0.3109	5.3511
6	5.667×10^{-3}	4.088×10^{-3}	0.2591	5.3507
7	4.334×10^{-3}	4.769×10^{-3}	0.1698	5.3522
8	8.800×10^{-4}	5.450×10^{-3}	0.0302	5.3464

Gambar 4. 4. Grafik faktor penyerapan

Berdasarkan dengan data diatas, dapat dipahami bahwa, nilai penyerapan berbanding terbalik terhadap laju mol gas CO₂.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, dapat disimpulkan bahwa TEKNOLOGIA-AIR merupakan sebuah penangkap karbon yang dirancang secara efektif dan terintegrasi IoT. Konsep ini berhasil menggabungkan reaktor kolom sieve tray dengan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) sebagai absorben, serta didukung oleh teknologi berkelanjutan seperti panel surya dan sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT). Secara keseluruhan, rancangan ini telah meletakkan fondasi yang kuat untuk solusi teknologi iklim yang modern dan efisien.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem ini bertransformasi menuju model ekonomi yang lebih maju. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan unit *Bipolar Membrane Electrodialysis* (BPMED) untuk meregenerasi larutan NaOH dari produk sampingan dengan cara memisahkan ion garam dari larutan absorben (NaOH) (Mustafa et al., 2023). Inovasi tersebut akan menciptakan sebuah sistem siklus tertutup (*closed-loop*) yang minim limbah, sekaligus menghasilkan aliran gas CO₂ murni yang siap untuk dimanfaatkan atau disimpan (CCUS). Tentu saja, untuk merealisasikan ini, diperlukan langkah melalui pembuatan prototipe dan analisis teknologi guna memastikan kelayakan dan efisiensinya pada skala lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, R.-Y., Zeng, Y.-Z., Hou, C.-C., Kou, H.-C., & Huang, H.-W. (2025). Experimental study of carbon dioxide capture and mineral carbonation using sodium hydroxide solution. *Journal of Ecological Engineering*, 26(1).
- Easterline, L. M., Putri, A. A.-Z. R., Atmaja, P. S., Dewi, A. L., & Prasetyo, A. (2024). Smart Air Monitoring with IoT-based MQ-2, MQ-7, MQ-8, and MQ-135 Sensors using NodeMCU ESP32. *Procedia Computer Science*, 245, 815–824.
- Mustafa, J., Al-Marzouqi, A. H., Ghasem, N., El-Naas, M. H., & Van der Bruggen, B. (2023). Electrodialysis process for carbon dioxide capture coupled with salinity reduction: A statistical and quantitative investigation. *Desalination*, 548, 116263.
- Nizam, M. N., Yuana, H., & Wulansari, Z. (2022). Mikrokontroler ESP 32 sebagai alat monitoring pintu berbasis web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 767–772.
- Nugroho, A., Susanto, Y. B., Kamilah, V. L., & Prameswari, R. (2023). Carbon dioxide (CO₂) absorption process using sodium hydroxide (NaOH). *Iptek The Journal of Engineering*, 9(1), 30–34.
- Robiah, R., Renaldi, U., & Melani, A. (2021). Kajian pengaruh laju alir NaOH dan waktu kontak terhadap absorpsi gas CO₂ menggunakan alat absorber tipe sieve tray. *Jurnal Distilasi*, 6(2), 27–35.
- Thalib, H., Handoko, S., & Darjat, D. (2017). SIMULASI PANEL SURYA TERINTEGRASI GRID MENGGUNAKAN KERANGKA REFERENSI SINKRON. *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 5(4), 527–535.
- Udara, P. (2023). *Sistem Monitoring dan Deteksi Dini Pencemaran Udara Berbasis Internet of Things (IOT)*.
- Ye, W., Huang, J., Lin, J., Zhang, X., Shen, J., Luis, P., & Van der Bruggen, B. (2015). Environmental evaluation of bipolar membrane electrodialysis for NaOH production from wastewater: Conditioning NaOH as a CO₂ absorbent. *Separation and Purification Technology*, 144, 206–214.